

**BETONNING SUV O'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING
MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI**

Rasulova Nargiza Botirqulovna¹

katta o'qituvchi

Boboqulova Shaxzoda Ravshan qizi²

Assistant

“Qurilish materiallari va konstruksiyalari ” kafedrası

¹⁻²Jizzax politexnika instituti,

E-mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197749>

Betonning suv o'tkazuvchanligi uning g'ovakligiga, sement va to'ldiruvchilarning tarkibiga bog'liq bo'ladi. Betonning tarkibi o'lchamlari 10⁻⁵sm dan kichik mikrog'ovaklar hamda, naychalardan va ular bilan tutashgan o'lchamlari 10⁻⁵ smdan katta bo'lgan makro havo pufakchalaridan iboratdir.

Bunday makrobo'shliqlar bosim ostida namlikni shimib olishi va o'zida saqlash hususiyatiga ega. SHu sababli betonning suv o'tkazuvchanligi beton tarkibining g'ovakligiga, makro bo'shliqlarning (naychalar, havo pufakchalari) miqdoriga bog'liq bo'ladi.

1 m³ zichlangan beton qorishmaga sarf bo'ladigan materiallarning haqiqiy miqdori bo'yicha, masalan sinfi o'rtacha B 20 beton uchun:

sement – 270 kg; qum – 675 kg; shag'al – 1269 kg; suv – 162 l;

Jami: 2376 kg

Beton tarkibi xisoblanganda albatta materiallarni tabiiy namligi hisobga olinishi kerak, chunki, quruq xolatdagi material-lar bilan hisoblangan laboratoriya sharoitidagi va tabiiy nam-likdagi materiallar bilan ishlab chiqarish sharoitidagi suv sarfi betonlar tarkibga ta'sir qiladi.

Beton tarkibini tanlashda bir nechta usullar mavjud bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani V. G. Skramtaev taklif qilgan “*absol-yut hajmlar*” usulidir. Bunda, oldin betonning taxminiy tarki-bi (sement, qum, uqag'al va suv sarfi) kerakli formulalar yordamida hisoblab topiladi, so'ngra sinov qorishma tayyorlanib, uning xara-katchanligi, shuningdek, shu qorishmadan tayyorlangan beton-kub namunalarning mustahkamligi aniqlanadi.

Makrog'ovaklarning taxminiy hajmi foiz xisobida quyidagicha aniqlanadi:

$V_M = [(S - 2 \cdot \omega \cdot S) / 1000] \cdot 100$ beton tarkibidagi g'ovaklar miqdori 1...40 % atrofida bo'ladi. Beton-ning yoshi oshishi natijasida uning tanasidagi g'ovaklar miqdori bir muncha kamayadi (bunda sement toshi gidratlanishining davom etishi natijasida makrog'ovaklar hajmi asta sekin kamayib boradi). Natijada betonning suv o'tkazuvchanligi kamayadi.

Yuqori mustaxkam betonlar uchun ishlatiladigan to'ldiruvchi-lar toza, g'ovaklari kam, donadorlik tarkibi juda aniq saralangan bo'lishi kerak. Yirik to'ldiruvchining chegaraviy mustaxkamligi olinadigan beton mustaxkamligidan eng kamida 20% yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq. Bunday betonlar uchun mustaxkamligi yuqori bo'lgan tog' jinslari (granit, bazalt, diabaz va x.k) ishlatiladi.

Betonning yuqori zichligi va mustaxkamligiga S/S nisbatini kamaytirish orqali erishiladi. Odatda bu nisbat, ya'ni $S/S = 0,25...0,35$ bo'lganda, eng samarali natija beradi.

Yuqori sifatli beton texnologiyasida, S/S nisbati kam bo'lganda beton qorishmaning suv talabchanliq qonuniyatining doimiyligi buziladi. Ya'ni, sement sarfi 400 kg/m^3 dan oshsa, me'yoriy xarakatchan qorishma olish uchun suv sarfini ham ko'paytirish kerak bo'ladi, bunday xollarda super va giperplastifikatorlar ishlatiladi. Natijada sementdan foydalanish samarasi kamayadi. Sement sarfining keyingi $550...600 \text{ kg/m}^3$ gacha ko'payishi beton mustaxkamligining oshishiga kam ta'sir ko'rsatadi va bu iqtisodiy jixatdan maqsadga muvofiq emas.

O'tkazuvchanlikning makrog'ovaklikka bog'liqligi grafigi ko'rsatilgan. Makrog'ovaklik asosan suv sement nisbatiga bog'liq bo'lganligi uchun o'tkazuvchanlikni S/S nisbati bilan bog'lash mumkin va bu xolat amalda foydalanish uchun ancha qulayroqdir. Amalda bu bog'lanishdagi chetlanish ancha katta bo'lishi mumkin. Chunki suv sement nisbati bir xil bo'lgan sharoitda makro-g'ovaklik sementning turi va sarfiga, zichlanganlik darajasi va betonning o'tkazuvchanligiga ta'sir qiluvchi boshqa bir qancha omillarga bog'liq bo'ladi.

Betonning suv o'tkazuvchanligi "suv o'tkazuvchanlik" koeffitsienti orqali baholanadi, ya'ni beton namunaning 1 m^2 yuzasidan doimiy bosim ostida 1 soat davomida o'tgan suv miqdori bilan o'lchanadi: $k_u = V_s / A \cdot t (r_1 - r_2)$ bu erda V_s - beton namunadan o'tgan suv miqdori, l; A - namuna yuzasi, m^2 ; t -vaqt, s; r_1, r_2 - namunaning qarama-qarshi yuzasidagi bosimlar, MPa.

Betonning suv o'tkazuvchanligini aniqlash uchun beton namunaning bir tomoniga (suvga tegib turgan yuzasiga) ma'lum bosim ostida suv beriladi va uning bosimi oshirib boriladi. Namunaning ikkinchi tomonida (qarama-qarshi) namlik yoki suv tomchilari paydo bo'lganda bosim to'xtatiladi. Ana shu bosim ko'rsatkichi orqali betonning suv o'tkazuvchanlik darajasi tavsiflanadi.

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha betonlar quyidagi markalarga bo'linadi; S2; S4; S6; S8; S10; S12; 14; S16; S18; S20; S25; va S30, ya'ni mos holda 0.2; 0.4; 0.6; va 3 MPa gacha bosimga bardosh bera oladigan betonlarga bo'linadi.

Betonni tayyorlash, zichlash va ishlatish jarayonida tarkibining bir xilligini va zichligini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Beton tarkibi-da uning "cho'kishi" va "kirishishi" shuningdek, uzluksiz namlanishi va muzlashi natijasida hosil bo'ladigan mikroyoriqlar, beton tarkibining tuzilishiga salbiy ta'sir qiladi. Natijada uning suv o'tkazuvchanligi ortadi (bunda salbiy muhit ta'siri ham muhim rol o'ynaydi, jumladan ishqoriy muhit, kislotalar, gazlar va sh.k).

Betonning suv o'tkazuvchanligini kamaytirish (suv o'tkazuvchanligini oshirish) uchun beton va temirbeton konstruksiyalarni ishlab chiqarishda quyidagi maxsus tadbirlar amalga oshiriladi (1 jadval).

Betonning suv o'tkazuvchanligini kamaytirish usullari

1-jadval

No	Bajariladigan tadbirlar	Suv o'tkazuvchanlikning kamayish darajasi, marta
1	Beton qorishmasini tayyorlash jarayonida qo'shiladigan qo'shilmalar: organik, suv o'tkazmaydigan; anorganik; maxsus (bog'lovchilar, polimerlar);	2÷10 5÷1000 10÷500
2	Beton tanasiga maxsus moddalarni singdirish (monomerlash va sh.k).	50÷1000
3	Betonning tashqi qatlamiga suv o'tkazmaydigan moddalar bilan ishlov berish	2÷10
4	Betonning tashqi yuzasini maxsus qatlam xosil qiluvchi materiallar bilan qoplash	10÷100

Beton qorishmasini tayyorlash jarayonida unga maxsus qo'shilmalar va moddalar qo'shish uning suv o'tkazuvchanligini kamaytirishning eng samarali tadbirlardan hisoblanadi. Bunday qo'shilmalarga faol yuzali moddalar, suvda eriydigan smolalar, latekslar, bitum emulsiyalari, mayin tuyilgan polimer va qatron kukunlari kiradi. Beton qorishmasi qotganidan keyin qizdiriladi, natijada polimerli kukunlar yumshaydi va beton tarkibidagi g'ovaklarga o'rnashib, ularni berkitadi. Anorganik qo'shilmalar sifatida natriy alyuminati, temir xloridi, suyuq

shisha kabi moddalar ishlatiladi. SHuningdek, bentonit gili, kengayuvchi sementlar ishlatilsa, betonning suv o'tkazuvchanligi ancha kamayadi.

Qotgan betonning suv o'tkazuvchanligini kamaytirish uchun beton tarkibiga suyuq shisha, oltingugurt, parafin, bitum kabi moddalar shimdiriladi. Bu usulga "monomerlash" deyiladi. Bunda buyum oldin yaxshilab quritiladi, so'ngra vakuumlash orqali g'ovaklar va bo'shliqlari tozalanadi. SHundan keyin buyumni monomerlash jarayoni amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23-maydagi PQ-4335 sonli "Qurilish materiallari sanoatida jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" Qarori.
2. Akramov X.A., Gaziev U.A. Sanoat chiqindilari asosida beton va temir-beton ishlab chiqarish. O'quv qo'llanma. Arxitektura, qurilish innovatsiya va integratsiya markazi. T.: 2012.
3. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. Science and Education, 2(5), 417-423.
4. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. Science and Education, 2(5), 176-181.
5. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. Science and Education, 2(5), 410-416.
6. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. Science and Education, 2(5), 403-409.
7. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. Science and Education, 2(5), 395-402.
8. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. Science and Education, 2(12), 324-333.
9. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 267-271.
10. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ

ОТХОДОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(1), 299-304.

11. Ганиев, А., Қурбонов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. Science and Education, 3(3), 258-263.

12. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. Science and Education, 3(4), 409-414.

13. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.

14. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. Science and Education, 3(4), 492-498.

15. Khursanovich, T. F., & Orologli, N. I. (2020). The study of physical and mechanical properties of construction gypsum and its study on the construction. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1990-1995.

16. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).

17. Ganiev, A., Tursunov, B., & Karshiev, E. (2022, June). Study of physical and mechanical properties of high strong concrete with chemical additives. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 050046). AIP Publishing LLC.

18. Akramov, X. A., & Ganiyev, A. (2022). To Produce an Effective Composition of Vermiculite Plita and to Study the Coefficient of Thermal Conductivity. The Peerian Journal, 8, 29-37.

19. Nurmatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.

20. Нурматов, Н. Р. (2022). Изучение процесса получения пенобетона на основе местного синтетического сырья. Science and Education, 3(3), 291-295.

21. Баходиров, А. А., & Абдусаматов, К. Б. (2020). перспективы использования асбестоцементных отходов в качестве микрофибры при производстве газобетона. IEJRD-Международный междисциплинарный журнал, 5(7), 5.

22. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. *Science and Education*, 3(3), 244-248.
23. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.
24. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTANKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 310-318.
25. Бердиев, О. Б., Бозоров, И., & Парсаева, Н. Ж. (2016). К оценке напряженно-деформированного состояния конических оболочек. *Молодой ученый*, (7-2), 48-51.
26. Бердиев, О. Б., Матниязов, Б. И., Парсаева, Н. Ж., & Бердиев, О. О. (2015). Напряженно-деформированное состояние пологих и подъемистых конических оболочек с учетом влияния краевого эффекта. *Молодой ученый*, (6), 123-126.
27. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
28. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTANKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).
29. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 16, 14-17.
30. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
31. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).